

УДК 343.9; 343.2/7

Мурченко Євгеній Олександрович –
здобувач ступеня доктора філософії
ПВНЗ «Європейський університет»,
<https://orcid.org/0009-0003-0460-5103>

Yevhenii O. Murchenko –
Seeker for PhD,
PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0003-0460-5103>

До питання криміналістичної характеристики підкупу особи, яка надає публічні послуги

Статтю присвячено розкриттю особливостей змісту системоутворюючих елементів криміналістичної характеристики підкупу особи, яка надає публічні послуги. Звернено увагу, що визначальними елементами криміналістичної характеристики підкупу особи, яка надає публічні послуги, є такі як особа злочинця та спосіб вчинення досліджуваного кримінального правопорушення. Ці два елементи, в кореляційних зв'язках із іншими класичними елементами криміналістичної характеристики, розкривають особливості цього виду підкупу, в сукупності надаючи слідчим орієнтовний обсяг типової криміналістично значимої інформації для ефективної роботи як на початковому, так і наступних етапах досудового розслідування. Зауважено, що таким, що порушує принцип правової визначеності, є використання у диспозиції ст. 368-4 КК України синтени «інша особа, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг», оскільки діюче законодавство не містить переліку відповідних осіб, які їх надають, що може призвести до необгрунтовано поширювального тлумачення у правозастосуванні та помилок при притягненні особи до кримінальної відповідальності. Виділено наступні альтернативні форми підкупу особи, яка надає публічні послуги: 1) прийняття пропозиції неправомірної вигоди спеціальним суб'єктом кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України; 2) прийняття обіцянки неправомірної вигоди спеціальним суб'єктом кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України; 3) одержання неправомірної вигоди спеціальним суб'єктом кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України для себе або для третьої особи; 4) пропозиція спеціальному суб'єкту кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду; 5) обіцянка спеціальному суб'єкту кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду; 6) надання неправомірної вигоди спеціальному суб'єкту за ст. 368-4 КК України або третій особі неправомірної вигоди; 7) прохання спеціального суб'єкта кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України надати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи.

Ключові слова: криміналістична характеристика, підкуп, особа, що надає публічні послуги, публічні послуги, особа злочинця, спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Ye.O. Murchenko On the Issue of Forensic Characteristics of Bribery of a Person Providing Public Services

The article is devoted to the disclosure of the peculiarities of the content of the backbone elements of the forensic characterisation of bribery of a person providing public services. It is noted that the defining elements of the forensic characterisation of bribery of a person providing public services are the identity of the offender and the manner of committing the criminal offence under study. These two elements, in correlation with other classical elements of forensic characterisation, reveal the specific features of this type of bribery, and together provide investigators with an indicative scope of typical forensically relevant information for effective work both at the initial and subsequent stages of pre-trial investigation. It is noted that the use of the syntax 'other person who is not a civil servant, local self-government official, but who carries out professional activities related to the

provision of public services' in the disposition of Art. 368-4 of the Criminal Code of Ukraine violates the principle of legal certainty, since current legislation does not contain a list of relevant persons who provide them, which may lead to an unreasonably broad interpretation in law enforcement and errors in bringing a person to criminal liability. The author identifies the following alternative forms of bribery of a person providing public services: 1) acceptance of an offer of undue advantage by a special subject of criminal liability under Art. 368-4 of the Criminal Code of Ukraine; 2) acceptance of a promise of undue advantage by a special subject of criminal liability under Art. 368-4 of the Criminal Code of Ukraine; 3) receipt of undue advantage by a special subject of criminal liability under Art. 368-4 of the Criminal Code of Ukraine for himself or for a third party; 4) offer to a special subject of criminal liability under Art. 368-4 of the Criminal Code of Ukraine to provide him/her or a third party with an undue advantage; 5) promising a special subject of criminal liability under Art. 368-4 of the Criminal Code of Ukraine or a third party an undue advantage; 7) requesting a special subject of criminal liability under Article 368-4 of the Criminal Code of Ukraine to provide an undue advantage for himself/herself or a third party.

Keywords: forensic characteristic, bribery, person providing public services, public services, identity of the offender, method of committing a criminal offence.

Постановка проблеми. З початком реформування системи антикорупційної юстиції значних змін зазнали положення Кримінального кодексу України, який було доповнено цілою низкою статей, які і до сьогодні постійно піддаються редакційним змінам, доповненням та уточненням. Так, серед таких зосередимо увагу на ст. 368-4 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги. Зауважимо, що визначальними елементами криміналістичної характеристики підкупу особи, яка надає публічні послуги, є такі як особа злочинця та спосіб вчинення досліджуваного кримінального правопорушення. Ці два елементи, в кореляційних зв'язках із іншими класичними елементами криміналістичної характеристики, розкривають особливості цього виду підкупу, в сукупності надаючи слідчим орієнтовний обсяг типової криміналістично значимої інформації для ефективної роботи як на початковому, так і наступних етапах досудового розслідування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим питанням розслідування загалом злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та зокрема, розслідуванню підкупу особи, яка надає публічні послуги приділено увагу у працях таких вчених-правників як О.М. Бандурки, В.Є. Боднар, Д. А. Бондаренка, Т.С. Демедюк, А. Ф. Зелінського, В. Ф. Кириченка, М. І. Мельника, М.А. Погорецького, О. Ю. Хаблю, М. І. Хавронюка тощо. Проте питання комплексного підходу до розробки криміналістичної характеристики

підкупу особи, яка надає публічні послуги, не втратило свою актуальність.

Метою статті є розкрити особливості змісту системоутворюючих елементів криміналістичної характеристики підкупу особи, яка надає публічні послуги.

Виклад основного матеріалу. Отже, згідно ч. 1 ст. 368-4 КК України, суб'єктами вказаного виду правопорушення можуть бути «аудитор, нотаріус, оцінювач, інша особа, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій)» [3]. Власне, визначене коло суб'єктів є нормоутворюючим елементом ст. 368-4 КК України, а також визначає, зокрема, особливості слідової картини вчинення цього злочину. Зауважимо, що редакційно невдалим та таким, що порушує принцип правової визначеності, є використання у диспозиції ст. 368-4 КК України синтенції «інша особа, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг», оскільки діюче законодавство не містить переліку відповідних осіб, які їх надають, що може призвести до необґрунтовано поширювального тлумачення у правозастосуванні та помилок при притягненні особи до кримінальної відповідальності. Так, в правовій доктрині є намагання сформулювати

визначення суб'єктів, що надають публічні послуги, проте їх результати поки є лише підґрунтям для подальших наукових дискусій. Наприклад, Яремко Г. З. вважає, що «особа, яка здійснює професійну діяльність з надання публічних послуг, – це суб'єкт, уповноважений на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування у формі послуг, результатом яких є прийняття у встановленому порядку офіційного акта, спрямованого на реалізацію та захист прав і законних інтересів особи, яка звернулася за послугою, та/або на виконання особою визначених законом обов'язків [9, с. 191]. При цьому, наприклад, Данилевський А. О. відмічає, що «в ряді випадків, особами, які надають публічні послуги, можуть бути визнані, зокрема: працівники підприємств, установ та організацій, які надають адміністративні послуги; соціальні працівники, в т.ч. працівники реабілітаційних установ і закладів соціального захисту для бездомних осіб та безпритульних дітей; працівники житлово-комунальних організацій; працівники державних та комунальних підприємств залізничного, повітряного, автомобільного, водного транспорту, міського електротранспорту; журналісти та інші працівники державних та комунальних засобі масової інформації, проте це поширене тлумачення, що не надає можливості використання норми» [1]. Вважаємо, що при вирішенні питання щодо наявності/відсутності ознак суб'єкта правопорушення за ст. 368-4 КК України, слідчим варто брати до уваги положення Закону України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» від 15.07.2021 р., де вказано, що «суб'єкт надання публічної (електронної публічної) послуги – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні, комунальні підприємства, установи, організації та інші суб'єкти, уповноважені відповідно до законодавства надавати публічні (електронні публічні) послуги» [5].

Ще однією відмінною ознакою для цього виду кримінальних правопорушень є вчинення їх у сфері публічних послуг, що обумовлює особливості обстановки та слідової картини таких правопорушень. У Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006

року № 90-р) зазначається, що «послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, становлять сферу публічних послуг» [2]. До недавнього часу у законодавстві не було визначено зміст категорії «публічні послуги», проте з 2021 року можна говорити про її законодавче закріплення та потребу подальшого розроблення та удосконалення змістовного наповнення в законодавстві. Так, відповідно ЗУ «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» «публічна послуга – юридично або соціально значуща дія суб'єкта надання публічної (електронної публічної) послуги, у тому числі адміністративна послуга, за заявою (зверненням, запитом) суб'єкта звернення або без такого звернення, у результаті якої набуваються, переходять, припиняються права та/або здійснюються обов'язки суб'єктом звернення, надаються відповідні матеріальні та/або нематеріальні блага суб'єкту звернення» [5]. Також цей Закон визначає поняття «електронна публічна послуга», під якою пропонує розуміти «послугу, що надається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, у тому числі адміністративна послуга (у тому числі в автоматичному режимі), яка надається з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем на підставі заяви (звернення, запиту), поданої в електронній формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), або без подання такої заяви (звернення, запиту)» [5].

При цьому у правовій доктрині розуміння та ознаки поняття «публічні послуги» як було предметом обговорень, так і залишається актуальним нині. Погоджуємося із тим, що «публічний характер відповідних правових відносин з надання державою послуг проявляється в такому: відносини при наданні публічних послуг складаються з приводу забезпечення і захисту публічних, а не приватних інтересів; одним з учасників цих відносин завжди виступає держава, незалежно від того, хто надає таку послугу (органи державної влади, органи

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної та комунальної форми власності, а в окремих випадках – приватний сектор); обов'язкова участь у відносинах з приводу надання послуг для особи (організації), яка цю послугу надає; імперативний метод правового регулювання відносин з надання публічних послуг» [6, с. 68]. Так, аналізуючи наукові доробки, Рябченко М. В. наводить бачення окремих правників щодо цього, зокрема, Хавронюк М.І. вказує, що публічні послуги – це «послуги, що надаються публічним сектором (тобто органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної та комунальної форми власності), а в окремих випадках – приватним сектором під відповідальність публічного сектору (публічної влади) і за рахунок публічних коштів (тобто коштів державного і місцевих бюджетів)» [7, с. 43]. Узагальнюючи підходи до визначення основних характеристик публічної послуги, Рябченко М. В. систематизує «такі істотні ознаки поняття «публічна послуга» як складової поняття спеціального суб'єкта злочинів, передбачених статтями 365-2 та 368-4 КК України: 1) спрямованість на задоволення суспільно корисного інтересу (як державного, так і місцевого значення); 2) урегульованість нормами публічного права; 3) публічний характер правових відносин з надання послуг; 4) надання публічним суб'єктом, тобто органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної та комунальної форми власності, а в окремих випадках – приватним сектором під відповідальність публічного сектору (публічної влади); 5) надання за рахунок публічних коштів (тобто коштів державного і місцевих бюджетів); 6) є способом реалізації особою прав та законних інтересів або способом реалізації покладеного на неї обов'язку» [6, с. 68]. Вважаємо, що доктринальне удосконалення змісту поняття та ознак публічних послуг варто продовжувати надалі, враховуючи потребу приведення у відповідність національного законодавства із стандартами та механізмами Європейського Союзу.

Також окреслення системоутворюючих елементів криміналістичної характеристики підкупу особи, яка надає публічні послуги, не

можливе без наведення визначальних ознак підкупу як способу вчинення досліджуваних правопорушень. Аналіз диспозиції ст. 368-4 КК України свідчить, що під підкупом для потреб цієї статті законодавець розуміє «пропозицію чи обіцянку визначеним особам надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи» [3]. Оцінюючи соціальну сутність підкупу Цитряк В.Я. узагальнює його значущі юридичні ознаки, наведені правниками, серед яких: за допомогою підкупу справляється вплив на діяльність особи, яку підкупають; передача й прийняття незаконної винагороди в кримінальних правопорушеннях, пов'язаних із застосуванням підкупу, можуть здійснюватися як особами, що підкупають та яких підкупають, так і через посередників; вплив особи, яка підкупає, на поведінку особи, яку підкупають, характеризується передачею матеріальних благ, наданням вигод або послуг матеріального характеру й прийняттям особою, яку підкупають, указанного майна, користування вигодами й послугами майнового змісту; у кримінальних правопорушеннях, учинених шляхом підкупу, незаконна винагорода може передаватися за вчинення особою, яку підкупають, як законних, так і протиправних дій; правопорушення, які вчиняються за допомогою підкупу, характеризуються умисною формою вини [8, с. 76]. Надалі, на основі проведеного аналізу, Цитряк В. Я. підкуп у сфері публічної службової діяльності пропонує визначати як «добровільну взаємовигідну свідомо незаконну, тобто передбачену окремими нормами Кримінального кодексу України домовленість (угоду), за якої зобов'язанню однієї сторони вчинити або утриматися від учинення якої-небудь дії з використанням службового становища в публічній сфері діяльності відповідає зобов'язання іншої сторони надати їй або іншим особам певну вигоду» [8, с. 82], виокремлюючи такі його ознаки як: «угода, учасниками якої є службова особа публічної сфери й будь-який інший суб'єкт; домовленість має свідомо незаконний характер для обох сторін; дія, яка виконується, може бути як незаконною, так і

законного характеру; домовленість має взаємовигідний характер, а тому виражена в обопільній зацікавленості безвідносно до ініціативи якоїсь зі сторін; предмет підкупу може мати як матеріальний, так і нематеріальний характер; угода має добровільний характер» [8, с. 82].

Враховуючи положення КК України вважаємо за можливе виділити наступні альтернативні форми підкупу особи, яка надає публічні послуги: 1) прийняття пропозиції неправомірної вигоди спеціальним суб'єктом кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України; 2) прийняття обіцянки неправомірної вигоди спеціальним суб'єктом кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України; 3) одержання неправомірної вигоди спеціальним суб'єктом кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України для себе або для третьої особи; 4) пропозиція спеціальному суб'єкту кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду; 5) обіцянка спеціальному суб'єкту кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду; 6) надання неправомірної вигоди спеціальному суб'єкту за ст. 368-4 КК України або третій особі неправомірної вигоди; 7) прохання спеціального суб'єкта кримінальної відповідальності за ст. 368-4 КК України надати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи.

З криміналістичної точки зору важливим є як розуміння моделі відносин в системі «особа злочинець – надавач неправомірної вигоди» загалом при підкупі особи, яка надає публічні послуги, так і особливостей взаємовідносин по кожній із визначених вище форм. Погоджуємося із Кушпітом В. П., що «модель корупційної поведінки у формі підкупу може складатися з відповідних ланок із замкненим циклом дій (дія-ініціатива – дія-відповідь), наприклад, “пропозиція неправомірної вигоди – прийняття пропозиції неправомірної вигоди”; “обіцянка неправомірної вигоди – прийняття обіцянки неправомірної вигоди”; “прохання надати неправомірну вигоду – надання неправомірної вигоди”; “надання неправомірної вигоди – одержання неправомірної вигоди”. Проте у випадку зв'язку з прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою

юридичної особи публічного права неправомірної вигоди, у поєднанні з її вимоганням модель корупційної поведінки набуває дещо ускладненого вигляду. Так, особа, що одержує неправомірну вигоду, у зв'язку з вимоганням, з одного боку, є пасивним учасником корупційного відношення у ланці “надання-одержання”, та активним – у ланці “вимогання надати – надання неправомірної вигоди”. Отже, залежно від ступеня активності суб'єкта підкупу можна виділяти два види підкупу службової особи юридичної особи публічного права: 1) активний підкуп (пропозиція, обіцянка неправомірної вигоди, прохання надати неправомірну вигоду, надання неправомірної вигоди); 2) пасивний підкуп (прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди, одержання неправомірної вигоди).» [4, с. 266]. Вказані твердження автора також є абсолютно застосовними для кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-4 КК України, враховуючи характеристики їх об'єктивної сторони.

Висновки. Підсумовуючи, зауважимо, що наведені особливості виокремлених елементів криміналістичної характеристики підкупу особи, яка надає публічні послуги потребують подальшого детального дослідження, що має стати основою для формування методологічно та прасеологічно ефективною методики розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-4 КК України. Як свідчить статистична звітність офісу Генерального прокурора щодо зареєстрованих кримінальних правопорушень та результатів їх досудового розслідування, кількість проваджень за досліджуваною статтею залишається стабільно низькою (за відповідний період 2024 року – 11 облікованих проваджень, за 2023 рік – 10 проваджень, з 2022 рік – 14 проваджень), що може пояснюватися як недосконалістю кримінально-правової конструкції самої норми, так і конкуренцією із іншими статтями КК України, які передбачають відповідальність за підкуп. Також значний ефект має латентність досліджуваних правопорушень, що зумовлено їх характером. При цьому на такі показники впливає також відсутність напрацьованої методики розслідування підкупу особи, що надає публічні послуги, що стане предметом наших подальших наукових напрацювань.

Список використаних джерел:

1. Данилевський А. О. Особа, яка надає публічні послуги, як суб'єкт злочину. *Вісник державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка*. 2010. Спеціальний випуск № 6 у 3-х частинах. Част. 1 «Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку». С. 96-102.
2. Концепція розвитку надання системи адміністративних послуг органами виконавчої влади: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80.html>.
3. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2617>.
4. Кушпін В. П. Активний і пасивний підкуп службової особи юридичної особи публічного права за кримінальним законодавством України. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: Юридичні науки. 2015. № 813. С. 262-267.
5. Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг: Закон України від 15.07.2021 р. № 1689-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text>.
6. Рябченко М. В. Публічні послуги як складова поняття спеціального суб'єкта злочинів, передбачених статтями 365-2 та 368-4 Кримінального кодексу України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. Серія ПРАВО. Випуск 27. Том 3. С. 66-69.
7. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». К.: Атіка, 2011. 424 с.
8. Цитряк В. Я. Підкуп у публічній сфері управління як інституціалізована форма корупційних практик. *Право та державне управління*. 2021. № 2. С. 75-83.
9. Яремко Г.З. Поняття особи, яка здійснює професійну діяльність з надання публічних послуг, як спеціального суб'єкта. *Протиправна поведінка: погляд крізь призму юридичної науки: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 лютого 2012 року м. Ніжин) / за заг. ред. І.Г. Богатирьова*. Ніжин : Видавець ПП Лисенко, 2012. С. 190–192.

References:

1. Danylevskiy A. O. Osoba, yaka nadaie publichni posluhy, yak sub'iekt zlochyynu. *Visnyk derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav im. E.O. Didorenka*. 2010. Spetsialnyi vypusk № 6 u 3-kh chastynakh. Chast. 1 “Kryminalna yustytstsiia v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku”. S. 96-102.
2. Kontseptsiiia rozvytku nadannia systemy administratyvnykh posluh orhanamy vykonavchoi vlady: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 liutoho 2006 roku № 90-r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80.html>.
3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: vid 05.04.2001 r. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2617>.
4. Kushpit V. P. Aktyvnyi i pasyvnyi pidkup sluzhbovoi osoby yurydychnoi osoby publichnoho prava za kryminalnym zakonodavstvom Ukrainy. *Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnikha”*. Seriiia: *Yurydychni nauky*. 2015. № 813. S. 262-267.
5. Pro osoblyvosti nadannia publichnykh (elektronnykh publichnykh) posluh: Zakon Ukrainy vid 15.07.2021 r. № 1689-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text>.
6. Riabchenko M. V. Publichni posluhy yak skladova poniattia spetsialnoho sub'iekta zlochyyniv, peredbachenykh stattiamy 365-2 ta 368-4 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2014. Seriiia PRAVO. Vypusk 27. Tom 3. S. 66-69.
7. Khavroniuk M.I. Naukovo-praktychnyi komentar do Zakonu Ukrainy “Pro zasady zapobihannia i protydyii koruptsii”. K.: Atika, 2011. 424 s.
8. Tsytriak V. Ya. Pidkup u publichnii sferi upravlinnia yak instytutsializovana forma koruptsiinykh praktyk. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*. 2021. № 2. S. 75-83.
9. Yaremko H.Z. Poniattia osoby, yaka zdiisniuie profesiinu diialnist z nadannia publichnykh posluh, yak spetsialnoho sub'iekta. *Protypravna povedinka: pohliad kriz pryizmu yurydychnoi nauky: materialy I*

Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (24 liutoho 2012 roku m. Nizhyn) / za zah. red. I.H. Bohatyrova.
Nizhyn : Vydavets PP Lysenko, 2012. S. 190–192.